

ПОРЯДОК ОТКРЫТИЯ И ВЕДЕНИЯ ЛИЦЕВЫХ СЧЕТОВ В КАЗНАЧЕЙСТВЕ И ЕГО ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ

Исламжанова Рухшона Исламхон кизи

Студент Ташкентский Государственный экономический университет

email: rislamzanova@gmail.com

Абдужалилова Дилноз Абдусатторовна

Научный руководитель. доцент,

кафедра бюджетного учета и казначейство,

Ташкентский Государственный экономический университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15048919>

Аннотация: В данном тезисе рассматриваются основные аспекты порядка, открытия и лицевых счетов в органах казначейства и его территориальных подразделений в Республике Узбекистан. Проанализированы нормативно-правовые акты, регулирующие учет бюджетных средств, описаны процедуры регистрации, контроля и отчетности по операциям на лицевых счетах.

Annotation. This thesis examines the main aspects of the procedure for opening personal accounts in the treasury bodies and its territorial divisions in the Republic of Uzbekistan. The regulatory legal acts governing the accounting of budget funds are analyzed, the procedures for registration, control and reporting on transactions on personal accounts are described

Annotatsiya: Ushbu bitiruv malakaviy ishida O'zbekiston Respublikasida g'aznachilik organlari va uning hududiy bo'linmalarida shaxsiy hisobvaraqlar ochish tartibi, ochilishi va shaxsiy hisobvaraqlarining asosiy jihatlari ko'rib chiqilgan. Byudjet mablag'larini hisobga olishni tartibga soluvchi me'yoriy-huquqiy hujjatlar tahlil qilinib, shaxsiy hisobvaraqlar bo'yicha operatsiyalarni rasmiylashtirish, nazorat qilish va hisobot berish tartiblari bayon etilgan.

Ключевые слова: казначейство, бюджетные средства, казначейские лицевые счета, государственный бюджет, финансовый контроль, бухгалтерский учет.

Keywords: treasury, budget funds, treasury personal accounts, state budget, financial control, accounting

Kalit so'zlar: g'aznachilik, byudjet mablag'lari, g'aznachilikning shaxsiy hisobvaraqlari, davlat byudjeti, moliyaviy nazorat, buxgalteriya hisobi.

В условиях реформирования государственной финансовой системы Республики Узбекистан особое внимание уделяется прозрачности, эффективности и рациональному использованию бюджетных средств. Одним из ключевых элементов системы исполнения бюджета является открытие и ведение лицевых счетов в казначействе, что обеспечивает централизованный контроль за движением бюджетных средств, минимизацию финансовых рисков и соблюдение финансовой дисциплины¹.

Введение казначейского исполнения бюджета позволило государству внедрить современные механизмы финансового контроля, повысить эффективность управления бюджетными средствами и минимизировать коррупционные риски.

¹ Бюджетный учет: Учебное пособие (Лицевые счета в Казначействе)

Главная задача казначейства — централизованное управление бюджетными средствами государства с обеспечением прозрачности, целевого использования и оперативного контроля за движением финансовых ресурсов. Для достижения главной задачи осуществляются такие действия, как обеспечение прозрачности, для полного контроля за движением бюджетных средств на всех этапах их использования, следующие повышение финансовой дисциплины для исключения нецелевого или необоснованного использования бюджетных средств.

Централизованным элементом системы казначейства является централизованным органом (1-рис).

По нормативно-правовым базам порядок открытия и ведения лицевых счетов в казначействе регламентируется следующими документами:

- Бюджетный кодекс Республики Узбекистан;
- Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан;
- Приказы Министерства экономики и финансов Республики Узбекистан;
- Инструкции и методические указания Государственного казначейства.

Понятие: Лицевой счет² — это учетная запись, открываемая казначейством в разрезе получателей бюджетных средств для учета операций по поступлению и расходованию бюджетных средств.

² Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан, «Об утверждении правил по ведению казначейских лицевых счетов в информационной системе министерства финансов Республики Узбекистан»

Открытие лицевого счета осуществляется на основании следующих документов:-

- Заявление на открытие счета;
- Копия учредительных документов организации;
- Свидетельство о государственной регистрации
- Карточка с образцами подписей и печати;
- Смета расходов на соответствующий финансовый год.

Согласно по новым правилам по порядку открытия и ведения лицевых счетов в казначействе и его территориальных подразделениях утвержденные Приказом министра финансов (зарегистрирован МЮ 18.01.2013 г. № 2414). Этот документ пришел на смену просуществовавшим с декабря 2007 года Правилам по ведению лицевых счетов получателей бюджетных средств в Казначействе Министерства финансов Республики Узбекистан и его территориальных подразделениях, утвержденным Приказом министра финансов (рег. № 1746 от 5.12.2007 г.).

Согласно новым Правилам открывать и закрывать казначейские лицевые счета получателям бюджетных средств будут: по республиканскому бюджету

- по соответствующие отраслевые управления Министерства финансов Республики Узбекистан

- по бюджету Республики Каракалпакстан – Министерство финансов Республики Каракалпакстан;

- по местным бюджетам – соответствующие финансовые управления хокимиятов областей и города Ташкента и финансовые отделы хокимиятов районов и городов.

Сроки открытия казначейских лицевых счетов и требования к оформлению и хранению представляемых документов не изменились.

Правилами также предусмотрено подключение получателей бюджетных средств к программному комплексу «Автоматизированная система бюджетных организаций» (АСБО), обеспечение информационного взаимодействия данного программного комплекса с программным комплексом «Казначейское исполнение государственного бюджета» и получение выписки из казначейских лицевых счетов в электронном виде

посредством использования программного комплекса АСБО.

Приказ вступил в силу со дня его официального опубликования в Собрании законодательства Республики Узбекистан № 3 от 21 января 2013 года.

Также, по приказу Министра Финансов Республики Узбекистан настоящие правила в соответствии с законами Республики Узбекистан гласит «О казначейском исполнении Государственного бюджета» (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2004 г., № 9, ст. 164) и «О бюджетной системе» (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2001 г., № 1-2, ст. 6) и постановлением Президента Республики Узбекистан от 28 февраля 2007 года № ПП-594 «О мерах по дальнейшему развитию системы казначейского исполнения Государственного бюджета» (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2007 г., № 9-10, ст. 82) устанавливают порядок открытия, закрытия и ведения казначейских лицевых счетов получателей бюджетных средств в Министерстве финансов Республики Узбекистан и его территориальных подразделениях.

Таким образом, порядок открытия и ведения лицевых счетов в казначействе и его территориальных подразделениях является важным инструментом государственного финансового контроля. Эффективная работа территориальных подразделений обеспечивает прозрачность расходования бюджетных средств, своевременность расчетов и выполнение бюджетных обязательств. Автоматизация учетных процессов способствует повышению оперативности и снижению рисков при проведении финансовых операций.

Foydalanilgan adabiyotlar /Используемая литература/References:

1. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан, «Об утверждении правил по ведению казначейских лицевых счетов в информационной системе министерства финансов Республики Узбекистан» (рег. № 2772 от 30.03.2016 г.).
2. Бюджетный учет: Учебное пособие / А.Ж. Туйчиев, К.Ш. Ибрагимов, Н.У. Аминова, А.М. Арипова; - Т.: «Iqtisod-Moliya», 2018. -264 с.
3. <https://www.lex.uz/>
4. <https://www.norma.uz/>
5. <https://nrm.uz/>